

**ARXITEKTURAVIY LOYIHALASH FANINI O'QITISHDA
KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH
IMKONIYATLARI**

Yakubova H.B.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,
“AyoRvaR” kafedrasida kata o`qituvchisi
Samarqand sh., O'zbekiston.

Maqolada mutaxassislik fanlarini o`qitish va kurs loyihalarini bajarishda kopyuter texnologiyalari qo'llash masalalarining dolzarbligi va ushbu texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari masalasi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: loyihalash, kompyuter grafikasi, AutoCAD, PowerPoint, Taqdimot, Slayd, Corel DRAW, Canva vektorli grafika.

**POSSIBILITIES OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN
TEACHING ARCHITECTURAL DESIGN**

Yakubova H.B.

Samarkand State University of Architecture and Construction,
Samarkand, Uzbekistan.

The article discusses the relevance of the use of computer technology in the teaching of special disciplines and the implementation of course projects, as well as the possibility of using these technologies.

Key words: design, computer graphics, AutoCAD, PowerPoint, Presentation, Slide, Corel DRAW, Canva vector graphics.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi zamonaviy jamiyatda ta'lim va ilm-fanga alohida e'tibor qaratilayotganligi bilan oldindan belgilanadi, chunki ular yangi insoniy

fazilatlarni shakllantirishning eng muhim omillari bo'lib, mamlakatning rivojlanish darajasi ularga bog'liqdir. Zamonaviy ta'lim va fan, eng avvalo, jamiyatning intellektual va ishlab chiqaruvchi kuchlarini tarbiyalash, ma'naviy madaniyatni yuksaltirishdir. Sifatli ta'lim oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilariga o'z kasbiy faoliyatini ijtimoiy adolat tamoyillari asosida shakllantirish, umuminsoniy qadriyatlarga rioya qilish va mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi. Ta'lim va fan darajasini oshirishda zamonaviy ta'lim tizimini Yevropa me'yorlari va standartlariga moslashtirishga yordam beradigan umumiy ta'lim va ilmiy makonni yaratish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Yangi ming yillik nafaqat ta'limga yangi talablarni qo'yadi, balki ta'lim faoliyati uchun yangi imkoniyatlarni ham beradi. To'g'ri ta'lim bo'lmasa, davlatning o'zi ham, xalqi ham, madaniyati ham kelajagi bo'lmaydi. Endi zamonaviy ta'lim aynan ijodkorlikni uyg'otishga, insonni harakatga yo'naltirishga, to'g'ri turmush tarzini tarbiyalashga qodir turtki bo'lishi kerak. Ta'lim jamiyatning ma'naviy yangilanishiga, milliy ongini qaror toptirishga hissa qo'shishi, globallashtirish o'zgarishlari sharoitida ijtimoiy-madaniy islohotlarni rag'batlantirishi kerak.

Bugungi kunda hayotimizga chizma va loyihalarni bajarish grafikasining yangi ko'rinishi- kompyuter grafikasi kirib kelgan bo'lib, uning yordamida loyihalash jarayonini tezlashtirish va yuqori grafik samaradorlikka erishish mumkin. Ta'lim tizimida o'quv jarayoniga yangi axborot texnologiyalarini qo'llashning asosiy yo'nalishlari ishlab chiqilgan, jumladan:

- o'quv jarayonida avtomatlashtirilgan tizim va komplekslardan foydalanish;
- ekspert tizimlari va qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlaridan foydalanish;
- kasbiy faoliyatda kelgusida qo'llashga e'tibor qaratgan holda axborot texnologiyalarini o'zlashtirish;
- axborot texnologiyalaridan didaktik vosita sifatida foydalanish va turli ob'ektlar va jarayonlarni modellashtirish;
- o'quv va tadqiqot faoliyatining ijodiy tarkibiy qismini oshirish;

Лойиҳалашда бевосита қўллаш мумкин бўлган компьютер дастурларининг айримларининг хусусиятларини кўриб чиқамиз.

AutoCAD – Autodesk компанияси ишлаб чиққан лойиҳалаш ва чизмачиликнинг икки ва уч ўлчамли автоматлаштирилган тизимидир. Тизимнинг биринчи версияси 1982 йил ишлаб чиқилган. AutoCAD ва унинг асосидаги махсус иловалар машинасозлик, қурилиш, архитектура ва ишлаб чиқаришнинг бошқа сохаларида кенг қўлланила бошланди. Дастур 18 тилда яратилган. Тармоқланиш даражаси тўлиқ адаптациядан маълумотлар ҳужжатларининг таржимасигача бўлган кўламни қамраб олди. Дастурнинг рус тилидаги версияси дастурлашни бошқаришдан ташқари команда бериш қатори интерфейсидан бошлаб бутун ҳужжатларни қамраб олиш даражасида тармоқлашган.

AutoCAD-нинг дастлабки версияларида айлана, чизиқ, эгри чизиқлар каби элементлар объектларини чизиш ва мураккаброқ текстларни ёзиш операцияларини бажариш мумкин эди. Шу сифатлари орқали AutoCAD “электрон кульман” номига сазовор бўлди ва бугунги кунда ҳам шундай вазифани бажараяпти. Аммо бугунги кунда AutoCAD-нинг имконияти жуда кенг бўлиб, “электрон кульман” имкониятидан ошиб кетди.

Икки ўлчамли лойиҳалаш соҳасида AutoCAD илгаригидек анча мураккаб объектларни яратиш учун элементар график операцияларни бажариш имкониятларига эга. Бундан ташқари дастур қаватлар ва аннотатив объектлар (ўлчамлар, текст, белгилашлар) билан ишлашнинг кенг имкониятларини яратган.
(1-rasm)

1-rasm.

Ташқи таъсир (XRef) механизмидан фойдаланиш чизманинг ҳар бир таркибий файлига алоҳида ишлаб чиқувчи ва жавоб берувчи қисмларга бўлиш имконини беради, динамик блоklar эса, дастурлашни қўлламаган ҳолда оддий фодаланувчининг 2D – дастурини автоматизациялаштиради. 2010 версиядан бошлаб AutoCAD икки ўлчамли чизмаларни бажаришни қўллаган (2-rasm).

2-rasm.

2014 версияда чизмани реал картография маълумотлари билан динамик алоқаси таъминланади (GeoLocation API).

AutoCAD-нинг 2014 версиясида уч ўлчамли моделлаштиришни комплекс ечиш учун барча инструментлар мавжуд. (қаттиқ жисмли, юзали ва полигонал моделлаштириш). AutoCAD mental ray рендери тизими ёрдамида юқори сифатли визуализация моделини яратиш мумкин. Дастурда шунингдек уч ўлчамли чоп этишни бошқариш, (моделлаштириш натижаси 3D принтерга юбориш мумкин.) ва уни сақлаш (3D-ни сканер қилиш натижалари билан ишлаш) ҳам кўзда тутилган. Аммо шунини ҳам таъкидлаш керакки уч ўлчамли моделда параметрини кўя олмаслиги сабабли AutoCAD ўрта синфга мансуб САПР машинасозлик дастури, Inventor, SolidWorks ва бошқалар билан рақобат қила олмайди.

PowerPoint дастури. Кўпгина вазиятларда мутахассисда ўзининг фикрлари, ғоялари ва ишининг натижаларини қисқа, тез ва тушунарли баён этиш эҳтиёжи туғилади. Охириги пайтларда бундай мақсадларда тақдимот (презентация) графикасидан фойдаланишмоқда. Ушбу графика услуби чоп этилган материаллар ва анимация ҳамда овозли слайдлар комплексини экранда намоиш этиш имконини беради. Кўпгина замонавий тақдимот дастурлари анимация, овоз билан ишлаш, видео ва бошқа мультимедия имкониятларига эга.

Тақдимот (презентация) – бу аниқ мавзуга бағишланган бир-бирига боғлиқ слайдлар кетмакетлигидир. Барча слайдлар битта файлда сақланади.

Слайд – бу тақдимотнинг алоҳида кадри ҳисобланиб, кейинчалик қоғоз варвғи, транспарант ёки 35 миллиметрли фотографик слайд сифатида фойдаланиши ёки фойдаланмаслигидан қатъий назар, видеоматериал саҳифасидир. Слайд тартибида сарлавҳа, матн, график объект, диаграмма овозли лавҳалар, видеоклиплар бўлиши мумкин. Тайёр слайдларни оддий проекторга кўрсатиш учун шаффоф плёнкаларда, ёки тарқатма материаллар сифатида қоғозга чоп этиш мумкин. (3-rasm)

Тақдимотни намоиш этиш – маълум тартибда слайдларни кўрсатиш жараёнидир. Бу жараённи кўлда ёки автоматик равишда бажариш мумкин.

Кўрсатиш тартибини бошқариш учун ойнада навигацион блок мавжуд. Унинг ёрдамида слайдларни кетмакетликда ёки ихтиёрий тартибда рақамига қараб кўрсатиш мумкин.

PowerPoint – бу Microsoft Office тартибига мансуб бўлган дастур бўлиб, тайёрланган тақдимот ва слайд филмларнинг график пакетидан ташкил топади.

3 rasm

У фойдаланувчига матн, расм чизиш воситалари, диаграммалар чизиш, стандарт иллюстрациялар билан ишлашнинг кенг имкониятларини яратиш хусусиятларига эга.(4-rasm)

Мазкур дастур мулоқот учун жуда содда бўлиб, қийинчиликсиз ва қисқа вақт ичида маъруза тезисларини шакллантиради, уларни чиройли безайди ва керакли иллюстрациялар билан безайди.

Ушбу дастур ёрдамидатурли объектларнинг тақдимотини ўтказиш, кўрсатиш қулайдир. **Power Pointнинг афзаллиги** қуйидагилардан иборат:

1. PowerPoint дастурини ўрганиш осон. Ўрганаётган инсон тузилган тақдимотлар ва тайёр шаблонлардан ҳам қараб ўрганиши ва юқори сифатли натижаларга ҳам эришиши мумкин.

2. PowerPointда харакатлар каторини кўрсатиб ёки тўғридан тўғри слайдлар яратиш жараёнини бошқариб, фойдаланувчига ҳар бир босқичда ёрдам кўрсатувчи воситалар ўрнатилган. PowerPoint тайёр дизайн вариантларини таклиф этган ҳолда информация сўрайди.

3. PowerPoint ёрдамида кодоскоп, қоғозда наشر этиш ва экранда кўрсатиш учун слайдлар яратиш мумкин.

4. Тақдимот ишлари тугагандан сўнг слайдларни қоғозда чоп этиш ёки таълимнинг техник воситалари ёрдамида диапозитлар тайёрлаш мумкин.

5. PowerPoint овоз, муסיқа, текстура, фотографиялар, мультимедиянинг кенг танловини таклиф қила олади.

6. Тақдимотнинг асоси – слайдлардир. Улар таркибида бошқа иловалардаги сарлавҳалар, матн, диаграмма, чизилган объект ва шакллар ClipArt графикаси, овоз ва визуал эффектлар бўлиши мумкин.

7. Тақдимотларни бошқа компьютерларга ҳам ўтказиш мумкин. Шу ҳолатда тақдимотнинг унга алоқадор бўлган бошқа файллари билан бирга сақлаб узатиш мумкин.

4-rasm

Corel DRAW вектор графикаси билан боғлиқ объектли-йўналтирилган пакетга эга бўлган дастурдир. “Объектли-йўналтирилган” атаманинг маъноси шундан иборатки, фойдаланувчи тасвирларни яратиш ва унга ўзгартиришлар киритиш жараёнида, унинг ўзи ёки кичик қисмлари (аниқ тасвирнинг пикселлари) билан эмас, балки тасвирнинг элементлари – объектлари билан ишлайди. Стандарт объектлар (чизиқлар, айланалар, тўғри бурчакли шакллар билан ва б.)дан таркибий объектлар қуриб, улардан бир бутун шакллар каби фойдаланиш мумкин (5-rasm).

CorelDRAWнинг ҳар бир стандарт объектлари синфига мос равишда параметр ёки атрибутларнинг бебаҳо бошқарувчилари мавжуд. Масалан, “тўртбурчак” объектида қуйидаги бошқарувчилар: баландлик, кенглик, контур ранги ва бошқалар ўрнатилган. (6-rasm)

Boshqa tomondan, siz ushbu dastur haqida yaxshi tasavvurga ega bo'lmangiz, Canva, Photoshop kabi ikkinchi darajali dasturlarga ishonishingiz mumkin.

5-rasm

6-rasm

Canva- bu grafik dizayn platformasi bo'lib, odamlar unda SMM, posterlar, taqdimotlar, hujjatlar va boshqa vizual ishlarni yaratishda foydalanishadi. Saytda tayyor dizayn qoliplari mavjud. Platformani ishlatish bepul bo'lib, qo'shimcha imkoniyatlarni taqdim qiluvchi pullik obunalar—Canva Pro and Canva for Enterprise ham mavjud. 2020-yil iyunida, Canva 60million avstraliya dollari miqdoridagi investitsiya jalb qilib, bozordagi narxini 6milliard Avstraliya dollariga yetkazib oldi. Bu 2019-yilgi platformaning narxidan 2 barobar ko'proqdir (7-rasm).

Canva bilan har kim va har bir kishi foydalanuvchi uchun qulay, ishonch-li dizayn vositasiga ega bo'lib, u g'oyani qabul qilishni va uni bosma yoki onlayn tarzda ajoyib dizaynga aylantirishni osonlashtiradi. Canva deyarli har bir maqsad uchun professional ko'rinishdagi dizaynlarni yaratish uchun amalga oshirilishi mumkin.

Canva yordamida yaratishingiz mumkin bo'lgan ba'zi tarkiblar:

WWW.HUMOSCIENCE.COM

- Blog posti banneri
- Infografikani yaratish
- Maxsus matn va Premium shriftlar
- Tasvirni o'zgartirish
- Rasmlarga matn qo'shing
- Nutq pufakchalari yaratuvchisi
- Rasm shaffofligi vositasi
- Fotosuratni yaxshilash

Canva dasturi barcha uchun kerakli dastur hisoblanadi, dasturni o'rganish natijasida foydalanuvchi agar o'qituvchi bo'lsa turli ko'rgazmali qurollar, o'quvchilarni taqdirlash maqsadida setifikat va diplomlar va hakazo turdagi ko'rgazmali qurollarni bepul, mustaqil tarzda yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi.

7-rasm

Кўришиб турибтики, талаба учун бу дастурларни ўрганиши ҳеч қандай қийинчиликга эга эмас ва курс лойиҳаларида қўллаш масаласи бугунги кунда долзарб бўлиб, ўқитувчи уларга бу соҳада яқиндан кўмаклашиши лозим.

Адабиётлар:

1. Полещук Н. Н. AutoCAD. Разработка приложений, настройка и адаптация.
2. Н. Полещук. AutoCAD 2007: 2D/3D-моделирование
3. Ярмолицкая, Н. В. Современное образование и наука: основные направления и концепции развития в контексте европейского опыта / Н. В. Ярмолицкая. — Текст : непосредственный // 4. Молодой ученый. — 2015. — № 23 (103). — С. 1114-1118. — URL: <https://moluch.ru/archive/103/24084/>
5. Якубова, Х. (2023). ХОТИН-ҚИЗЛАР МАДАНИЙ-МАЪРИФИЙ ВА СОҒЛОМЛАШТИРИШ МАРКАЗИНИ ЯРАТИШ ДАВР ТАЛАБИДИР. In Oriental Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 758-763). ООО «SupportScience».
6. Якубова, Х. Б. (2022). ЛАНДШАФТ АРХИТЕКТУРАСИ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ШАҲАРСОЗЛИКДАГИ АҲАМИЯТИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 161-163.
7. Yakubova, N. V. (2022). The importance of teaching landscape architecture in urban planning. Journal of Architectural Design, 13, 1-2.
8. Bakhtiyarova, Y. K. (2022). Winter garden-rest for the soul. Journal of Architectural Design, 10, 1-5.
9. Саидова, Б. А., & Якубова, Х. Б. (2018). ВАЖНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В РАЗВИТИИ ГОРОДОВ. Актуальные научные исследования в современном мире, (4-12), 97-99.
10. Yuldasheva, M. K., & Kamilova, M. (2023). FOREIGN EXPERIENCE IN THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF INNOVATIVE ARCHITECTURE OF MUSEUMS OF THE WORLD. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 320-326.
11. Kamilova, M. E., & Xamrakulov, O. M. (2023). PROBLEMS AND MAXIMUM PRESERVATION OF THE TRADITIONAL STRUCTURE OF HOUSING IN THE HISTORICAL PART OF THE CITY OF SAMARKAND. Procedia of Theoretical and Applied Sciences, 5, 127-129.